

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

QORAQALPOQLAR ETNOGENEZI: “SOXTA TARIXCHILAR” VA PROFESSIONALLARNING NAZARIYALARI

B.A. Koshanov

tarix fanlari doktori, professor

Qoraqalpoq davlat universiteti

E-mail manzili:

Kalit soʻzlar: tarix, etnogenez, tilshunoslik, arxeologiya, antropologiya, toponimika, qoraqalpoq xalqi, ittifoqi, pecheneglar. **Annotatsiya:** ushbu maqola qoraqalpoq xalqi tarixiga oid asarlarni oʻrganish va qoraqalpoqlarning kelib chiqishi haqida turli farazlarni ilgari sura boshlagan “soxta tarixchilar”ni aniqlashga bagʻishlangan.

ETHNOGENESIS OF THE KARAKALPAKAS: DISPUTES OF “PSEUDO-HISTORIANS” AND PROFESSIONALS

B.A. Koshchanov

doctor of historical sciences, professor

Karakalpak State University

Key words: history, ethnogenesis, archeology, anthropology, Karakalpak people, Union, Pechenegs. **Abstract:** this article is devoted to the study of works on linguistics, the history of the Karakalpak people and the identification of ethnology, "pseudo-historians" who began to put forward various hypotheses about the origin of the Karakalpak.

ЭТНОГЕНЕЗ КАРАКАЛПАКОВ: СПОРЫ «ПСЕВДОИСТОРИКОВ» И ПРОФЕССИОНАЛОВ

Б.А.Кощанов

доктор исторических наук, профессор

Каракалпакский государственный университет

Ключевые слова: история, этногенез, лингвистика, археология, антропология, каракалпакский народ, массагетский союз, печенеги

Аннотация: данная статья посвящена исследованию трудов по истории каракалпакского народа и выявлению «псевдоисториков», которые стали выдвигать различные гипотезы о происхождении каракалпаков.

У каракалпаков есть своя история. Поэтому с приобретением независимости возрастал интерес к определению формированию каракалпакской народности, и его родного края. Процесс исследований этногенеза любой народности требует синхронную исследовательскую деятельность ученых специалистов, таких областей как, лингвистика, археология, этнология, антропология, топонимика и другие. Однако, в последние годы стало доминировать труды «псевдоисториков», которые стали выдвигать различные гипотезы о происхождении каракалпаков вплоть до утверждения о том, что Адам ата является каракалпаком [1,8]. Тон задал бывший государственный деятель Каракалпакстана Каллибек Камалов, игнорируя труды историков республики, апеллируя Л.Н.Гумилеву и другим [2]. Попыталась внести свой вклад и филолог Сарыгул Бахадырова [3].

Вопрос происхождения каракалпакской народности, стало интересовать ученых, начиная с I половины XIX в. В 1818 г. русский историк Н.М.Карамзин высказал мнение о том, что название «черные клобуки» связано с именем каракалпаков. Такое мнение встречаются и в трудах Н.И.Березина, В.Тизенгаузена. Академик В.В.Бартольд и тюркологи И.А.Фалеев и М.А.Чапличка пришли к выводу о том, что еще нет достоверного материала связывать наименование черные клобуки с каракалпаками. Многие ученые старались решить вопрос о происхождении народов, в том числе и каракалпаков основываясь на сходстве этнонимов. П.Рычков назвал каракалпаков - ногаями, Т.Миллер - мангытами, Н.А.Аристов - печенегами, академик И. Григорьев - черными кипчаками. По мнению историка П.П.Иванова каракалпаки появились на основе местных племен, издревле живших на территориях среднего и нижнего течения Сырдарьи и в Приаралье. В изучении каракалпакского этногенеза свой большой вклад внесла Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция во главе С.П.Толстовым, особенно, входивший в состав этой экспедиций каракалпакский этнографический отряд, во главе с Т.А.Жданко. Наряду с этим, огромное значение имеют труды академика С.К.Камалова, археологов В.Н.Ягодина, Г.А.Федоров-Давыдова, М.Мамбетуллаева, антропологов А.Ярхо, Н. Рысназарова, этнографов Л.С.Толстой, А.С.Морозовой; языковедов - литераторов: Н.Баскакова, К.Мамбетова, а также «Шежире» Бердаха.

Как полагает С.П.Толстов, наиболее древними предками каракалпаков были сако-массагетские племена апасиаков (VII-II вв. до н. э.) [4, с.34]. В 1946 г. на Жаны-дарье было открыто огромное укрепленное городище Чирик-рабат, принадлежавший одному из племен апасиаков, построенного около середины I тысячелетия до н.э. Этноним апасиак образуется из сложения этнонимов апас (абас > абак) и сияк. Также и этноним аугасий возникает из сложения этнонимов абаг (ауг > аваг) и аси. Утверждать так позволяет упоминание античными авторами племен аси, асси, обитавших на этой же территории. Географически – территория саков-тиграхауда – это регион от Узбоя до Сырдарьи включительно. Массагетский союз, вероятно, объединял и такие племена, как дербики, абии, апасиаки». Дай-массагетские племена, в качестве этнонима использовавшие такие мифо-генеалогические понятия, как аби, абак-аси (авгаси > аугасий), апасиак (абак > апас + сияк), являются опосредующим историко-географическим звеном между скифскими именами Апр, авхат (авак и формант т > авхат), Апи (это один из вариантов прототюркского имени праматери Абас) и дай-парфянскими апарнами. [5, с.3].

Каракалпаки вначале состояли из нескольких племенных групп, и начали формироваться с древнейших времен. Их древнейшие предки - это массагетские племена, которые жили в I в. до н. э. в Южном Приаралье. Связь массагетов с каракалпакским этногенезом можно проследить и по сей день в их культуре, и в нраве. Главным богом, которому поклонялись массагеты, являлось Солнце. Поклониться Солнцу, Луне и Огню было своеобразным обычаем для тюркских народов, в том числе и для каракалпаков. Примером тому являются такие обычаи как - перешагивание через огонь, разные ритуалы с огнем, не гасить очаг водой, наряду с этим, такие выражения как «глава очага», «старейшина огня», «пусть не гаснет огонь в очаге» являются и обозначают древнейшие обычаи.

Само племя массагетов состояло из нескольких племенных групп. Среди них, племя апасиаков сыграло огромную роль в формировании каракалпакской народности. Хозяйственная жизнь апасиаков, то есть их матриархальные обычаи, вполне совпадают с жизнедеятельностью предков каракалпаков. Поэтому, как утверждает С.К. Камалов, апасиаки это первое название каракалпаков. По мнению Т.А.Жданко, матриархальный строй, существовавший в жизни массагетов – апасиаков, ярко выражен в каракалпакском народном эпосе «Кырк-кыз» [6, с.41].

Период между началом I века до нашей эры и IV веком нашей эры отмечается приходом гуннов с востока к берегам Арала. Сюда же в VI – VIII веках прибывают с востока тюрки. В результате смешения этих племен с апасиаками в VII – VIII веках на берегу Амударьи образуется союз печенегов. Как утверждают учёные слово печенег и слово апасиак, огуз и аугасия тесно связаны между собой. Печенеги так же как и апасиаки вели разностороннюю деятельность, т.е. наряду с земледелием и скотоводством они занимались и ремеслом. Печенеги сеяли просо и пшеницу. Разводили крупный и мелкий рогатый скот и лошадей. В большинстве случаев они жили в юртах. Также у печенегов были города, которых они называли «ката» (Кят). Появление печенегов является вторым этапом в формировании каракалпаков как народности, а слово «печенег» - второе название каракалпаков. В конце IX века земли союза печенегов охватывают территорию начиная с нижнего течения Амударьи, берегов Арала до запада – до берегов Урала (Жаик) и Волги (Едиль) [7, с.12].

Следы и знаки некоторых родов, входящих в состав каракалпаков, были найдены и в древних постройках на берегах Амударьи. Например, построенный во II - III вв. н. э., «чудесный дворец» Хорезмшахов - Топрак-кала расположен на территории современного Элликкалинского района. В постройке Топрак-калы участвовало множество племён. Каждое участвовавшее племя, на слитых ими кирпичих ставило свои печати. Для определения количества видов таких печатей, археологи при раскопках города с разных мест дворца взяли 624 кирпича. Среди них лишь в 60 кирпичах не оказалось печатей, а в остальных 564 кирпичах были обнаружены 66 видов печатей каракалпакских родов. Например, печать рода Кунград-костамгалы обозначается двумя вертикально расположенными черточками (II), печать рода кипчак выглядит в виде одной вертикально расположенной черточки (I), печать рода кенегес - в виде креста, печать рода Кунград-карамойын - в виде буквы T, а рода муйтен - в виде вил.

Но, несмотря на то, что видов печатей каракалпакских родов встречается мало, количество кирпичей с такими печатями было много. Так, например, из 514 кирпичей в 313-ти кирпичах встречаются вышеуказанные родовые печати каракалпаков. вдобавок к этому Т.А. Жданко пишет: «Узоры на стенах Топрак-калы соответствуют узорам, украшавшим одежду каракалпаков». Согласно этим сведениям мы можем сделать вывод, что Родиной апасиаков, т.е. каракалпаков были берега Арала и Амударьи и что они играли большую роль в политико - экономической жизни древнего государства Хорезм.

На основе апасиаков в VII-VIII вв. в низовьях Амударьи появляется союз печенегов. Хозяйственная жизнь печенегов также совпадают с хозяйствами каракалпаков.

Поэтому, появление печенегов, является вторым этапом в формировании каракалпаков в единую народность, а само слово печенег можно считать вторым названием каракалпак.

В VIII - XI веках между печенегами и жившими здесь огузами были тесные экономические и политические связи. Печенеги также участвовали в набегах, совершаемых огузами в другие страны. Но в начале X века огузы, объединившись с хазарами, разделили западных печенегов на две части, после чего одна часть была вынуждена уйти в сторону Киевской Руси, а другая - в Византию. А восточные печенеги остались на юге Арала.

Большинство огузов в начале XI века остаются на завоёванных ими территориях современного Туркменистана, Ирана и Турции. В первую очередь, они положили начало формированию туркменской народности. Также оказали влияние этногенезу турков и азербайджан. Часть Огузов остается в нижнем течении Амударьи в Приаралье. Печенеги восточного Приаралья образуют союз вместе с оставшимися здесь Огузами, участвуют во многих политических союзах.

Согласно мнениям наших известных историков С.П.Толстова, П.П.Иванова и Т.А.Жданко, приаральские печенеги, связав свою судьбу с местными огузами, завершили третий этап формирования каракалпакской народности. Это подтверждается множеством преданий, записанных с уст народа и сходством элементов одежды современных каракалпаков, туркмен, а также их песнопений. Таким образом, и третий этап формирования каракалпаков как народности происходит на берегах Арала и Амударьи.

Начиная с этого периода, восточные печенеги стали называться «каракалпаками». Как указывает турецкий ученый Зия Куртер, каракалпаки под этим названием сформировались в VIII – X вв. в Маверанахре. Он пишет: «мне известен факт: каракалпаки как этническая форма (как народность) сформировались спустя 3 – 4 века (VIII – X вв.) после того, как они, между 495-567 гг., не поладив с Восточным Туркестаном перешли в Маверанахр» [8, с.27].

В первой половине XI в. на земли печенегов восточного Приаралья вторгаются кипчаки, пришедшие с Сибири и Иртыша. Но не смотря на это часть вторгшихся кипчаков присоединилась к союзу восточных печенегов. Наличие среди каракалпакских родов кипчакского рода связано с этим. Как дается в труде известного историка Абул Фазыля Бехаки - «Тарих Бейхаки» - в середине XI в. один из представителей тюркской гвардии хорезмшахов носил имя калпак. В связи с этим П.П.Иванов пишет: «здесь речь идет не об имени военачальника, а об отряде всадников - калпаков, который он возглавлял». Возможно, каракалпаки в этот период, а может быть и раньше стали называться каракалпаками по виду их головного убора.

Согласно мнению С.П.Толстова, кипчаки, в первую очередь, называли печенегов «каракалпаками» по их головному убору. Также в «Шежире» Бердаха приводятся строки, подтверждающие это мнение. Все это подтверждает мнение о том, что появлению названия каракалпак способствовал цвет головного убора печенегов. Таким образом, каракалпаки получили своё название ещё в XI веке на берегах Арала и Амударьи.

Каракалпаки, несмотря на все разрушающие обстоятельства, в которых они оказывались, никогда не забывали своего имени. И, возможно, это связано с тем, что они сформировались ещё в древние времена. На этой основе в исторических источниках восточные печенеги стали появляться под именами «кара-боркли», «чёрные клобуки», «каракалпаки».

В 1060 году кипчаки переплыв через Волгу, вторглись в русские земли. Вместе с ними на Русь отправляются также часть восточных печенегов, т.е. каракалпаков. В начале XI века они, объединившись с местными печенегами поселяются у берегов реки Рось (приток Днепра). У них были свои города. Центром был город Торчевск. Каракалпаки, впервые под названием «чёрные клобуки» упоминаются в русской летописи 1140 года.

В 1146 году три племени - печенеги, берендейи и турки, входившие в состав Киевской Руси, образовали союз каракалпаков т. е. «чёрных клобуков». Каракалпаки защищали восточные границы русских и удостоились права называться сынами этого государства. Как пишет известный летописец Востока Рашид-ад-дин: «в 1239 году Войска Чингисхана» под руководством Батыея вторглись в земли русских и каракалпаков («чёрных клобуков»), а после того, как подчинили себе каракалпаков, они окружили Манкеранд (Киев).

М.Мамбетуллаев пишет, что «Кердер был столицей каракалпакских земель в средние века». Государство кердеров распадается в результате нашествия Чингисхана на Хорезм. По написанию Зия Куртера каракалпаки «несмотря на это событие, сохранили свою этническую единицу и развивались в Золотой Орде». Большая часть восточных печенегов, т.е. каракалпаков жила отдельным государством Кердер в Приаралье по нижнему течению Амударьи. Кердеры вместе с народами Хорезма активно участвовали в политических событиях XI – XIII веках.

Таким образом, Родиной каракалпаков с древнейших времён (начиная с VII – V веков до нашей эры) и до конца XIII века нашей эры были места их нынешнего проживания, т.е. берега Арала и Амударьи. Эти земли принадлежат каракалпакам и сформировались они как народность именно здесь.

Каракалпаки, начиная со II половины XV века до II половины XVI века, были в составе Ногайского ханства. В эпосах каракалпаков говорилось о совместном жизни с ногайцами на берегах Арала и Амударьи. В каракалпакском фольклоре встречаются многие эпосы и легенды связанной с Волгой, Уралом, а также легенды связанные с историческими лицами как Едиге, Ормамбет бий, Орыс бий, и с некоторыми ногайскими ханами. В это время, точнее в XV-XVI вв. образовался каракалпакский улус. А в середине между XV-XVI веками формировались основные следы каракалпакского языка и культура. Антропологи также утверждает, что каракалпакский народ формировался в Хорезмском оазисе, на побережьях Джейхуна и Сайхуна. По сведению антрополога А.И.Ярхо каракалпаки появились именно в той расовой этнической среде, в которой сформировались другие народы Средней Азии.

Во II половине XVI в. в ногайском ханстве случились большие бедствия. По этой причине каракалпаки переселились из ногайского ханства в стороны Сырдарьинского побережья. Б.А. Ахмедов утверждал об участии каракалпаков в политической борьбе в Бухарском ханстве в 1578-1582 гг.

Начиная со II половины XVIII в. каракалпаки, жившие до этого на побережье Сырдарьи, начали переселяться в сторону низовьев Амударьи.

Уже один из первых исследователей каракалпакского языка профессор Н. А. Баскаков отнёс его к кыпчакской группе языков. Наиболее близок он к казахскому и ногайскому. Эти три языка Н. А. Баскаков объединяет в особую кыпчакско-ногайскую подгруппу и считает, что он формировался в составе большой ногайской Орды. С другой стороны, в языке есть элементы ираноязычного населения Средней Азии, в частности, хорезмийского языка.

В этногенезе каракалпаков решающая роль принадлежит крупному племени мангытов. Кроме них основу каракалпакского народа также составили племена конгыратов. Мангыты и конгыраты в составе каракалпаков представляли собой тюркизировавшиеся монгольские племена. В составе каракалпаков также упоминаются такие племена, как кытай, кенегес, усюн, кият, нукус, жалаир, калмак и др.

Одна из распространённых версий, основывающаяся на истории названий родов (шести арысов — Муйтен, Конграт, Кытай, Кыпшак, Кенегес, Мангыт), относит начало формирования каракалпакского этноса к выделению из Ногайской Орды после 1556 года Алтыульской Орды, крайнего юго-восточного участка владений Ногайской Орды, граничивший со Средней Азией во главе с Шейх Мамай-бием [9, с.45].

Огромное влияние на культуру каракалпаков оказали тюркские племена, которые на протяжении долгого времени кочевали по территориям Средней Азии [10]. В родоплеменном делении каракалпаков прослеживаются связи с печенегами, огузами, кипчаками, а также киргизскими, золотоордынскими, казахскими, туркменскими и узбекскими племенными союзами.

Роль народов Приаралья в формировании каракалпакской народности очень велика. Огузы, сыгравшие главную роль в формировании туркменской народности, вошли и в состав каракалпаков. Также кипчаки - основоположники казахской народности - есть и у каракалпаков. Каракалпаки за период своего формирования смешались с хорезмийцами, которые были основоположниками узбекской народности, и всегда жили вместе с ними. Так, племена, вошедшие в состав узбеков, имеются и у каракалпаков. Хорезмийцы и каракалпаки вместе пережили все трудности, происходившие в течение веков. И поэтому судьба народов Приаралья (сформировавшихся как народность именно здесь) - каракалпаков, узбеков, казахов, туркмен - одинакова. Приаралье с древнейших времен считается колыбелью формирования их как народности. Корни их дружбы ежат очень глубоко и никакие трудные обстоятельства не смогут разрушить их единство и дружбу .

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нызанов М. Қарақалпақлар. Роман-эссе. – Нөкис: Билим, 2020.
2. Камалов К. Қарақалпақ халқының тарихы ҳаққында жаңа дәреклер. – Нөкис, 2020.
3. Баҳадырова С. Қарақалпақ қандай халық. –Ташкент, 2017
4. Толстов С.П. Древний Хорезм. Опыт историко-археологического анализа. – Москва, 1948
5. Серикбол Кондыбай. Древние тюркские этнонимы//
otuken.kz/index.php/component
6. Жданко Т. А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. - М., Изд-во АН СССР, 1950
7. Плетнева С.А. Древности черных клобуков. – Москва: Наука, 1973
8. Kurter Z. Qaraqalpaq. Ankara, 1974
9. Камалов С. Қарақалпақлардың халық болып қәлиплесиўи ҳәм оның мәмлекетшилиги тарихынан. -Нөкис, 2001.
10. Ягодин В.Н. Ранние кочевники Центральной Азии. Нөкис, 2003; Кдырниязов М.-Ш., Ягодин В.Н., Мамбетуллаев М., Сагдуллаев А., Кдырниязов О.-Ш. История цивилизации Хорезма. – Нукус, 2017; Есбергенов Х. Вопросы этногенеза каракалпаков в их ономастике.//Вестник ККО АН Р Уз 1998, №2-3; Рысназаров Н. Антропологический состав и вопросы этногенеза каракалпаков. Н.1998